

HYDROCHEMICAL CHARACTERISATION OF GROUNDWATER IN THE BEBRESH RIVER BASIN

Emanuela Malinkova

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: emanuela.malinkova@mgu.bg

ABSTRACT. Groundwater represents a key natural resource, crucial for providing drinking water and water for domestic needs, as well as for various industrial applications. The catchment area of the Bebreş River is one of the important aquifer zones in northern Bulgaria. Two main types of groundwater are observed in the area, which differ in their chemical composition: $\text{HCO}_3 < \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} < \text{HCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$ (Type II water) and $\text{HCO}_3 + \text{SO}_4^{2-} < \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$ (Type III water). Type II water is more widely distributed and is primarily found in river valleys, predominantly occurring in Neogene and Quaternary sediments. It is characterised by low mineralisation and pH values below 7. Type III water, with high mineralisation, is found in smaller areas, mainly in the northern part of the basin. The total mineralisation of groundwater in the area ranges from 200 to 500 mg/l, classifying the water as weakly mineralised. The groundwater in this area is fresh, and its chemical composition is characterised by a predominance of calcium and magnesium hydrogencarbonates.

Key words: catchment area, the Bebreş River, groundwater, chemical composition, GIS.

ХИДРОХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ БАСЕЙНА НА Р. БЕБРЕШ

Emanuela Malinkova

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Подземните води представляват ключов природен ресурс, който има решаващо значение за осигуряване на питейни и битови нужди, както и за различни индустриални приложения. Водосборът на р. Бебреш е една от важните водоносни зони на територията на Северна България. В района се наблюдават два основни типа подземни води, които се отличават с различен химичен състав: $\text{HCO}_3 < \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} < \text{HCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$ (води от втори тип) и $\text{HCO}_3 + \text{SO}_4^{2-} < \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$ (води от трети тип). Водите от втори тип имат по-широко разпространение и се намират основно в долините на реките, като преобладаващо се срещат в неогенските и кватернерните седименти. Те се характеризират с ниска минерализация и pH, което е под 7. Водите от трети тип, с висока минерализация, се наблюдават в по-малки зони, главно в северната част на котловината. Общата минерализация на подземните води в района варира от 200 до 500 mg/l, което ги класифицира като слабо минерализирани води. Подземните води в този район са пресни, а химическият им състав се характеризира с преобладаване на калциеви и магнезиеви хидрогенкарбонати.

Ключови думи: водосборен басейн, р. Бебреш, подземни води, химичен състав, ГИС.

Въведение

Определянето на физико-химичните свойства и състава на подземните води е тясно свързано с техния произход. Многообразните фактори за формирането на състава им като: климат, релеф, хидрогеоложки условия, геоложки фактори и строеж и други, са от първостепенно значение за състава и динамиката на подземните води. В статията пространствено е представен и анализиран химичният състав на водосборния басейн на подземните води на р. Бебреш. На базата на обобщените данни на отделни химични компоненти от картите на Т. Кехайов (1982), е направен пространствен анализ на получените резултати. Допълнителните материали, използвани за представяне на данните, са химични анализи на подземните води в района, взети от извори, кладенци и сондажи. На базата на получените резултати са изработени в ГИС среда представителни карти за разпространение на отделните химични показатели в района на водосбора на р. Бебреш.

Обща характеристика на района

За определянето химичния състав на подземните води е разгледан водосборът на р. Бебреш, който според площта си може да се причисли към средните водосбори съгласно Директива (2000/60/ЕО). Поречието на р. Бебреш се намира в Северна България (Фиг. 1). Площта на водосборния басейн на реката е 492 km². Река Бебреш извира от Етрополската планина в Западна Стара планина.

Фиг. 1. Геоложка карта на района

В морфографско отношение районът обхваща части от две основни единици – Старопланинската верига и Предбалкана (Ж. Гълъбов 1966г.), като между тях е разположена и Ботевградската котловина. Според хидрогеоложкото райониране местоположението на разглеждания обект попада в Област Стара планина (Антонов, Дачев, 1980). Характеризира се с мезозойски и терциерни седименти, палеозойски гранити и шисти, като най-водоносни са среднотриаските и малмските варовици. Релефът на водосбора е основно котловинен до нископланински, на места интензивно разчленен. Средната надморска височина на водосборната област е между 300 и 400 m. Климатът на Ботевградската котловина се отнася към

умерено континенталната област. Средната годишна температура е около 12,6°C. Средното количество на валежите варира между 750 и 1000 mm. Почвената покривка в района е представена от алувиално и делувиално-ливадни и светлосиви горски почви (Почвена карта на България М 1:000000, Е. Танов, 1956г.). Според класификацията на почвите по ФАО (Нинов, 2002, 2005), водосборът на река Бебреш попада в Старопланинската средновисока и Старопланинската висока почвени поровинци. Растителността е представена от широколистни и листопадни гори, типични за умерено континенталната зона.

Геоложка и хидрогеоложка характеристика на котловината

Ботевградската котловина е изградена изцяло от ядките на Берковската, Свогенската и Етрополската антиклинали, и части от Издремецката и Етрополската синклинали. Най-широко площно развитие тук има Старопалеозойският нискометамоефен комплекс (ДФФ), който изгражда ядките на антиклиналите. Скалите на комплекса се представят от четири задруги и са най-старите по възраст Камбрий-Ордовик. Хидрогеоложката структурата на котловината се предопределя от Ботевградско грабеновидно понижение (Филипов, Чешитев, 1992), свързано с големия Драгойбалкански разлом, запълнен с кватернерни алувиални и пролувиални пясъци, чакъли, глини и лежащите под тях неогенски теригенни скали (Фиг. 1).

Според последната хидрогеоложка карта на подземните води на България в М 1:500 000 (Пенчев и др., 2004) във водосборния басейн на Ботевградската котловина се поделят следните хидрогеоложки формации: Главен водонос (В) геоложка формация със средна пропускливост и Водонос с незначителни водни ресурси (D) литоложка формация с твърде ниска пропускливост.

Геоложките условия в Ботевградската котловина определят формирането на порови, карстови и пукнатинни води (Фиг. 2.) За тяхното разпространение са използвани геоложките разновидности, представени на картни листове в М 1:50 000 (Картен лист К-34-48-Б (Ботевград) В. Ангелов, М. Антонов и др., 2010 г.).

Фиг. 2. Карта за разпространение на типовете води

Поровите води, формирани в кватернерния водоносен хоризонт, са привързани към алувиално-пролувиалните отложения, изпълващи котловината и имат най-голямо значение за осигуряването на водни запаси в региона (Антонов, Данчев, 1980). В триаските и горнокредните скали се разпространяват карстови подземни води но, поради ограниченото им подхранване и площ на разкриване, условията за тяхното образуване не са благоприятни и не се разглеждат като самостоятелна единица. Широко разпространение в котловината имат пукнатинните води, привързани към юрските и кредни варовици и са формирани в напуканите зони и разломни нарушения. (Фиг. 1).

Хидрохимична характеристика на подземните води

Анализът на химичния състав на подземните води от зоната на активния водообмен е извършен на базата на карти за състава на подземните води на България в М1:1 000 000 (Кехайов, 1982г.). Картите са прехвърлени и визуализирани в ГИС, геореферирани са и са поставени границите на водосборната област на Ботевградската котловина. Информацията от картите дава пространственото разпространение на някои от главните компоненти като: обща минерализация, обща твърдост (Фиг. 3), водороден карбонати, сулфати и други.

Фиг. 3. Карта по обща твърдост на подземните води

Подземните води в изследваната област са пресни. Общата минерализация, показана на картата на подземните води в котловината, е 200 до 500 mg/l, което ги квалифицира като слабо минерализирани (Alekin, 1953). По хидрохимичната класификация на О. А. Алекин подземните води във водосбора на котловината са представени от два типа: $\text{HCO}_3 < \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} < \text{HCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$ (води от втори тип) и $\text{HCO}_3 + \text{SO}_4^{2-} < \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$ (води от трети тип). По-голямо разпространение имат водите от втория тип, които са акумулирани в порови води около долините на реките в неогенските и кватернерните наслаги. Тези води са предимно с ниска минерализация и $\text{pH} < 7$. Третият тип води се разпространяват в по-малки граници само в северните части на котловината, около с. Рашково и североизточно от с. Новачене. По генезис тези типове води са смесени,

метаморфозирани с висока минерализация. По класификацията на Алекин за обща твърдост, подземните води от водосбора на котловината се квалифицират като умерено твърди от 3 до 6 mg/l (Фиг. 3).

Качествена оценка на подземните води

Количествените стойности на отделните химични компоненти са сравнени със стандарта по Приложение 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1/10.10.2007 за проучване, ползване и опазване на подземните води. Пространственото разпределение на компонентите е векторизирано спрямо картите на Кехайов (1982).

Фиг. 4. Карта по съдържание на Cl

Фиг. 5. Карта по съдържание на Fe

След направен подробен анализ и разглеждане на получените пространствени данни, може да бъде направено заключение, че концентрациите по основните физико-химични показатели (нитрати, обща твърдост, сулфати, хлориди), металоиди и метали (никел, мед, алуминий, хром, манган, желязо, цинк, арсен, магнезий, натрий, калций) на подземните води във водосбора на р. Бебреш не надвишават пределно допустимите концентрации по Наредба № 1/10.10.2007. Изключение

правят концентрациите на олово в изследваната област, която е над 10 mg/l. (Фиг. 6).

Фиг. 6. Карта по съдържание на Pb

По Наредба № 1 и визуализацията на пространствените данни, хлоридите са с концентрации под пределно допустимите норми. В югоизточната част на котловината, концентрациите им са под 10 mg/l, а в останалата част - от 10 до 30 mg/l, което показва липса на антропогенно замърсяване. Нитратите са показателни за наличие на старо замърсяване. След преминаването им веднъж в зоната на аерация и в наситената зона, много трудно се елиминират от течната фаза. Сулфатите са широко разпространени в подземните води, поради пътищата на миграцията на сяра, която е в състава на много от минералите. Концентрацията на сулфатите във водосбора е от 10 до 50 mg/l, което е доста под пределно допустимите концентрации от 250 mg/l. Съдържанието на натрий е до 10 mg/l, което е доста под допустимите концентрации по Наредба 1. Концентрацията на желязо не надвишава пределно допустимите стойности от 200 mg/l. В северната част на котловината около селата Рашково и Радотина концентрацията е под 20 mg/l.

В цялата южна част на водосбора концентрациите са между 20 и 50 mg/l. По отношение на пределно допустимите концентрации за хром които са 50 mg/l по Наредба 1, разпространението в цялата разглеждана област е под 0,01 mg/l. Концентрацията на никела във водосборната област на р. Бебреш е над 10 mg/l, пределно допустимата концентрация по Наредба 1 е 20 mg/l, вероятно попадането му в подземните води идва от честото използване в миналото за изграждане на водопроводната мрежа. По отношение на съдържанието на олово (Фиг. 6).

ПДК по Наредба 1 е 10 µg/l. Разпространението му във югоизточната част на водосборната област е на границата на допустимите концентрации. В останалата по-голяма част от водосбора, концентрациите на олово надвишават пределно допустимите, като стойностите са между 10 и 20 µg/l. Вероятната причина за превишаването на концентрациите са наличието на антропогенни източници в района, но, по така направените анализи, не може да се даде точна оценка.

Елементът мед (Фиг. 7) попада в изследваната област под различни стойности от 5 до 20 µg/l, като в

северозападната част стойността му е над 0,02 mg/l, което е под пределно допустимите стойности по Наредба 1 от 2 mg/l. По така представените резултати, не може да се даде точна

Фиг. 7. Карта по съдържание на Си

оценка каква е стойността на концентрацията на мед в района. Съдържанието на алуминий, манган и цинк е под пределно допустимите концентрации по Наредба 1.

Заклучение

Подземните води от водосборния басейн на р. Бебреш се характеризират с хидрогенкарбонатен и калциев химичен състав, като преобладават водите от втори тип. Те са слабо минерализирани, подходящи за питейни и битови

нужди. Въпреки че в някои части на района се наблюдава повишена концентрация на олово, като цяло качеството на водата не надвишава пределно допустимите стойности за повечето химични компоненти. Изследването показва, че подземните води в този регион са чисти и подходящи за различни приложения, като се препоръчва продължаване на мониторинга и подобряване на управлението на водните ресурси в района.

Литература

- Alekin, O. A. (1953). Basics of hydrochemistry. Hydrometeorological Publishing House, Leningrad, 296 p. (in Russian).
- Antonov, H., D. Danchev. (1980). Groundwater in the Republic of Bulgaria. Sofia, 152 p. (in Bulgarian)
- Galabov, M., N. Stoyanov. (2005). Groundwater dynamics. Publishing house „V. Nedkov”, Sofia, 202 p. (in Bulgarian).
- Йовчев, Й., М. Алтовски (Ред.). (1967). Хидрогеоложка карта на НР България М 1:200 000. Картен лист София. С., Комитет по геология.
- Йовчев, Й., М. Алтовски (Ред.). (1975). Обяснителен текст към Хидрогеоложката карта на Народна Република България в мащаб 1:200 000. С., Национален Геофонд.
- Malinkova, E., A. Toteva, P. Gerginov, (2023). Hydrogeological conditions in the Botevgrad Kettle. Engineering Geology and Hydrogeology, vol 37, ISSN:0204-7934, <https://doi.org/10.52321/igh.37.1.101>, 101-115 pp.
- Филипов, Л., Г. Чешитев (ред.). (1992). Геоложка карта на България картен лист Ботевград, М 1:100000, ВТС - Троян
- НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води